

UDK: 636. 5: 615: 591. 111.

BROYLER JO‘JALARI ORGANIZMINING REZISTENTLIK KO‘RSATKICHLARIGA ANKSIOLITIK VOSITALAR TA‘SIRINI EKSPERIMENTAL BAHOLASH

D.Eshimov¹ - dotsent

D.Toshmurodov² – o‘qituvchi

M.Nuriddinova¹ – talaba

¹Samarqand davlat veterinariya meditsinasi, chorvachilik va biotexnologiyalar
universiteti

²Zarmed universiteti.
Samarqand. O‘zbekiston

Annotatsiya: Olib borilgan tajribalarimizda Ross-308 krossiga mansub bir kunlik jo‘jalaridan 100 bosh olib kelinib universitetning kichik tovuqxonasi­dagi to‘shamar ustiga joylashtirildi. Ularning tirik vaznlari o‘lchanib, 25 boshdan qilib 4 ta guruh tashkil etildi. Ulardan birinchi guruh qiyosiy nazorat guruhi bo‘lib, jo‘jalar preparatsiz toza ozuqa bilan boqildi. Ikkinchi tajriba guruh jo‘jalariga esa nozepam preparatidan 3,5 mg/kg, uchinchi tajriba guruh jo‘jalariga esa Enrofloks antibiotikidan 10% li 0,5 ml/l suv bilan. To‘rtinchi tajriba guruhidagi jo‘jalarga Aliseril WS 1 mg/2 litr suv bilan 30 kun davomida berildi. Tajribaning 7 – 15 kunlari qonning zardobi tarkibida qonning biokimyoviy ko‘rsatkichlarini aniqlash maqsadida tajribaning 7 va 15- kunlari jo‘jalarning qanot osti venasidan qon olinib qon zardobidagi umumiy oqsil miqdori refraktometrik usulda tekshirildi. Maqolada Nozepam, aminazin va ularning vitamin C bilan birikmalarining jo‘jalar qonining bakteriosidlik, lizotsim faolligiga ta‘sir doiralari berilgan.

Kalit so‘zlar. jo‘ja, nozepam, bakteriosid, lizosim, rezistentlik, guruh, preparat, tirik vazn, stress, Aliseril WS, enrofloks, antistressor, gipotalamus, gipofiz, buyrak usti bezi.

Abstract: In our experiments, 100 one-day-old chicks of the Ross-308 cross were brought and placed on the bedding in a small chicken coop of the university. Their live weights were measured and 4 groups of 25 were formed. The first group was a comparative control group, and the chicks were fed with clean feed without any drugs. The chicks of the second experimental group were given 3.5 mg/kg of the drug Nozepam, and the chicks of the third experimental group were given 0.5 ml/l of 10% Enroflox antibiotic with water. The chicks of the fourth experimental group were given 1 mg/2 liters of water with Aliceril WS for 30 days. In order to determine the biochemical parameters of the blood serum on days 7-15 of the experiment, blood was taken from the subwing vein of the chicks on days 7 and 15 of the experiment, and the total protein content in the blood serum was examined by refractometry. The article presents the effects of Nozepam, aminazine and their combinations with vitamin C on the bactericidal and lysozyme activity of chick blood.

Keywords: chick, Nozepam, bacteriocidal, lysozyme, resistance, group, drug, live weight, stress, Aliseril WS, enrofloxacin, antistressor, hypothalamus, pituitary, adrenal gland.

Аннотация: В наших экспериментах 100 однодневных цыплят помеси Росс-308 были доставлены и размещены на подстилке в небольшом курятнике университета. Была измерена их живая масса, и сформировано 4 группы по 25 цыплят. Первая группа была сравнительной контрольной группой, цыплята получали чистый корм без каких-либо лекарственных препаратов. Цыплятам второй экспериментальной группы давали 3,5 мг/кг препарата Нозепам, а цыплятам третьей экспериментальной группы — 0,5 мл/л 10% раствора антибиотика Энрофлокса с водой. Цыплятам четвертой экспериментальной группы давали 1 мг/2 литра воды с Алисерилом WS в течение 30 дней. Для определения биохимических параметров сыворотки крови на 7-15 дни эксперимента кровь брали из подкрыльевой вены цыплят на 7 и 15 дни эксперимента, и общее содержание белка в сыворотке крови исследовали рефрактометрическим методом. В статье представлены результаты исследования влияния нозепама, аминазина и их комбинаций с витамином С на бактерицидную и лизоцимную активность крови цыплят.

Ключевые слова: цыпленок, нозепам, бактерицидное действие, лизоцим, резистентность, группа, препарат, живой вес, стресс, Алисерил WS, энрофлоксацин, антистрессовый препарат, гипоталамус, гипофиз, надпочечники.

Kirish(введение). Chorvachilikning yetakchi tarmoqlaridan biri bo‘lgan parrandachilik yo‘nalishi bugungi kunda aksionerlik, masuliyati cheklangan jamiyatlarda, dehqon fermer va shaxsiy yordamchi xo‘jaliklarda saqlanib kelinmoqda. Ularning eng naslli zotlari xorijiy mamlakatlardan keltirilib cheklangan joylarda ko‘p bosh sonlari boqilib kelinayotgan bir davrda kunlik bo‘lib turadigan stress omillar sababli ko‘pchiligi nobud bo‘ladi. Katta yoshdagi tovuqlarning mahsuldorlik ko‘rsatkichlari pasayibgina qolmasdan organizmning rezistentlik darajalari pasayishiga olib keladi [1; 2; 3].

Stress qon bosimi, yurak urishi, yurak faoliyati, skelet mushaklarining qon bilan ta‘minlanishi, miyokard va miya qon oqimi (tufayli oshqozon-ichak trakti va buyraklarga qon ta‘minoti pasayishi), jigar va yog‘ zahiralardan safarbarlik tufayli qonda glyukoza va erkin yog‘ kislotalari darajasining oshib ketishi kuzatiladi. Bunday holda, tuzni ushlab turish, aylanma qon hajmining ko‘payishi va yurakka venoz qon oqimining ko‘payishi paydo bo‘ladi. Bundan tashqari, qon ivishi kuchayadi. Shunday qilib, stress holatida tananing barcha resurslari safarbar qilinadi.

Stress natijasida Gipotalamus, gipofiz, buyrak usti bezi tizimining faollashishi, markaziy asab tizimining ta‘sirida adrenokortikotropik gormon (AKTG), glyukokortikoidlar (kortizol) va jinsiy gormonlar ishlab chiqarilishining susayishiga olib keladi [4; 5; 6].

Stress omillari organizmga tashqi va ichki muhitdan ta‘sir etuvchi, uning fiziologik holatini o‘zgartiruvchi omillar majmuasidir. Stress omillari o‘zining kelib chiqishi, davomiyligi va kuchiga ko‘ra turlicha bo‘lib, organizmga ijobiy (eustress) yoki salbiy (distress) ta‘sir ko‘rsatishi mumkin. Har xil sharoitda uchraydigan turli xil stress omillar chorvachilik fermalari va an‘anaviy fermalarda foydalaniladi [7; 8].

Stress omillarini oldini olish va ularning organizmga salbiy ta‘sirini kamaytirish maqsadida turli farmakologik vositalar keng qo‘llaniladi. Ushbu preparatlar asosan markaziy nerv tizimi faoliyatini modulyatsiya qilish, neurotransmitterlar muvozanatini

tiklash hamda organizmning adaptatsion javob reaksiyalarini kuchaytirish orqali o'z ta'sirini namoyon etadi. Xususan, anksiolitiklar, sedativ vositalar, antidepressantlar va adaptogen preparatlar stressga javoban yuzaga keladigan fiziologik va biokimyoviy o'zgarishlarni me'yorlashtirishda muhim ahamiyat kasb etadi [9; 10; 11].

Materiallar va metodlar (материалы и методы). Ilmiy tadqiqot ishlari Samarqand veterinariya medisinasi, chorvachilik va biotexnologiyalar universiteti "Hayvonlar fiziologiyasi, biokimyosi va patologik fiziologiya" kafedrasining vivariysida hamda ilmiy laboratoriyasida olib borildi. Bu borada Samarqand viloyati Pstdarg'om tumaniga qarashli «Yosh tegirmonchi» shaxsiy fermer xo'jaligidan Ross-308 broyler zotli bir kunlik jo'jalaridan 100 bosh olib kelinib universitetning kichik tovuqxonasiga to'shamalar ustiga joylashtirildi. Ularning tirik vaznlari o'lchanib, 25 boshdan qilib uchta guruh tashkil etildi.

Ulardan birinchi guruhi qiyosiy nazorat guruhi bo'lib jo'jalar preparatsiz toza ozuqa bilan boqildi. ikkinchi tajriba guruh jo'jalariga esa nozepam preparatidan 3,5 mg/kg, uchinchi guruh jo'jalariga esa Enrofloks antibiotikidan 10% li 0,5 ml/l suv bilan, to'rtinchi tajriba guruhidagi jo'jalarga Aliseril WS 1 mg/2 litr suv bilan 30 kun davomida berildi.

Tajribaning 7–15 kunlari qonning zardobi tarkibida qonning biokimyoviy ko'rsatkichlarini aniqlash maqsadida tajribaning 7 va 15-kunlari jo'jalarning qanot osti venasidan qon olinib qon zardobidagi umumiy oqsil miqdori refraktometrik usulda tekshirildi. Qon zardobining lizotsim faolligi V.G. Dorofeychukning(1968) nefelometrik usulida bakteriosidlik faolligi esa I.M. Karput (1993) usullarida aniqlandi. Olingan raqamlarga S.I.Lyutinskiy uslubi bo'yicha statistik ishlov berildi [12; 13].

Natijalar va ularning tahlili (результаты и их обсуждения). Olib borilgan laboratoriya tajribalarining natijalari shuni ko'rsatdiki tajribaning 7 va 15-kunlari ikkinchi tajriba guruhlaridagi jo'jalar nozepam preparatini 3,5mg/kg ozuqa bilan 30 kun davomida berilganida olingan qon zardobining bakteriosid faolligi 15,0-16,9% larga, lizotsim faolligi esa 10,2-11,2% larga, uchinchi tajriba guruhidagi jo'jalar enrofloks 10% li antibiotikni 5 kun olganlarida qon zardobining bakteriosid faolligi 13,2-15,1% larni, lizotsim faolligi esa 5,9-6,0% larni, to'rtinchi tajriba guruhidagi jo'jalar Aliseril preparatini 1 mg/2 litr suv bilan 7-8 kun olganlarida qon zardobining bakteriosid faolligi 13,4-16,6% larga, lizotsim faolligi esa 6,2-7,4% larga qiyosiy nazorat guruhidagi jo'jalarning qon ko'rsatkichlariga nisbatan yuqori ekanliklari aniqlandi. Ammo lekin tajriba guruhlari jo'jalari qon zardobidagi umumiy oqsil miqdori qiyosiy nazorat guruhi jo'jalarining qon ko'rsatkichlaridan unchalik farq qilmadi. $P < 0.05$.

Olingan ma'lumotlar quyidagi jadvalda keltirilgan.

Jadval 1.

Jo'jalar qonining rezistentlik ko'rsatkichlariga trankvilizatorlik xususiyatiga ega bo'lgan preparatlar ta'siri.

T/r	Guruhlar nomi	Miqdori	Tajriba kunlari							
			7-kun			15-kun				
			Umumiy	Bakteriosid	Lizotsim faollik	Umumiy	Bakteriosid	Lizotsim		

			oqsil (g/l)	faollik (%)	(%)	oqsil (g/l)	faollik (%)	faollik
1	Qiyosiy nazorat	—	23,5±1,25	33,5±2,40	14,55±1,71	24,0±1,22	34,21±2,47	16,72±3,02
2	Tajriba nozepam	3.5mg/kg ozuqa bilan	24,3±0,51	39,40±1,82	16,20±1,18	24,5±1,38	41,13±1,95	18,81±2,47
3	Tajriba enrofloks	0,5ml/l suv bilan	24,0±0,37	38,58±1,50	15,45±1,20	24,0±1,20	40,25±2,00	17,75±3,21
4	Tajriba aliseril	1mg/2 litr suv bilan	23,8±0,19	38,69±2,13	15,50±2,10	23,5±2,25	41,01±1,24	17,55±1,80

Qoʻllanilgan antistressor preparatlarning samaradorlik koʻrsatgichlari joʻjalarning saqlanuvchanlik hamda tajriba oxirida oʻrtacha 1 bosh tovuqning tirik vaznining salmogʻiga qarab baholandi. Olingan maʼlumotlar birinchi jadvalda keltirilgan.

Jadval 2.

Broyler joʻjalarining oʻsish va rivojlanishiga antistressor preparatlarining taʼsiri.

№	Guruhlar nomi	Preparatlar nomi	Dozasi	Joʻjalarining bosh soni	Saqlanuvchanligi (%)	Oʻrtacha bir bosh tovuq tirik vaznining oʻsishi (%)
1	Nazorat guruhi	-	-	15	87,7	454.8
2	Tajriba	Nozepam	3,5 mg/kg ozuqa bilan 30 kun	15	100	531.4
3	Tajriba	Enrofloks 10% li	0.5ml/l suv bilan 7 kun	15	100	528.4
4	Tajriba	Aliseril WS	1 mg/ 2 l suv bilan -7 kun	15	100	528.5

Shunday qilib olib borilgan tajriba va kuzatishlar shuni koʻrsatdiki nazorat guruhidagi joʻjalar antistressor preparatsiz oziqlantirilganda saqlanuvchanlik darajasi 91,2% ni va oʻrtacha 1 bosh tovuq tirik vaznining oʻsishi 454.8% ni tashkil etdi. Ikkinchi tajriba guruhidagi joʻjalar Nozepam antistressor preparatini qoʻllanmasiga asosan olganlarida saqlanuvchanlik darajasi 100% ni va oʻrtacha 1 bosh tovuq tirik vaznining oʻsishi 531.4.% tashkil etdi.

Uchinchi tajriba guruhidagi 15 bosh joʻjalarga Enrofloks 10% li 0,5 ml/l suv bilan 7 kun davomida berilganda, ularning saqlanuvchanlik darajasi 100 % ni va tajriba oxirida oʻrtacha 1 bosh tovuq tirik vaznining oʻsishi 528.4% ni tashkil etdi.

Toʻrtinchi tajriba guruhi joʻjalari Aliseril WS preparatini 1 mg/2 l suv bilan 5 kun davomida qoʻshib berilganda ularni saqlanuvchanligi 100% larni va tajriba oxirida tirik vaznining oʻsishi 528.5% ni tashkil qildi.

Tajriba davomida olingan maʼlumotlardan xulosa qilinganda antistressor preparatlar joʻjalarning saqlanuvchanlik foizini oshiribgina qolmasdan har bir tovuq tirik vaznining oʻsish foiziga ijobiy taʼsir koʻrsatar ekan.

Organizmning nospesifik rezistentligi kompleks holdagi himoya vositalarini, yaʼni toʻqimalar va gumoral reaksiyalarining darajasini aniqlovchi boʻlib hisoblanadi.

Bu borada immunologik gomeostaz sifatida fagositlar asosiy funksiyani bajaradi. Polimorf yadroli fagositlar bajaradigan funksiyalarning pasayishi infeksiyalarga qarshi rezistentligi kamayadi. Bu borada qo‘llanilayotgan antistressorlarning leykositlar fagositar aktivligi va indeksiga ta‘sirini o‘rganish borasida tajribaning 7 va 15 kunlari jo‘jalarning qanot osti venasidan qon olinib laboratoriya sharoitida aniqlandi. Olingan ma‘lumotlar 2- jadvalda berilgan.

Jadval 3.

Antistressor preparatlarning jo‘jalar qonidagi leykositlarning fagositar aktivligiga ta‘siri

№	Guruhlar nomi	7-kun		15-kun	
		Fagositar aktivligi %	Fagositar indeksi %	Fagositar aktivligi %	Fagositar indeksi %
1	Nazorat guruhi	41,5± 1,3	3,00±0,050	42,0±1,3	3,02±0,11
2	Tajriba	44,5±1,1	3,02±0,034	44,1±1,7	3,03±0,10
3	Tajriba	44,6±1,6	3,01±0,025	44,05±1,5	3,02±0,02
4	Tajriba	44,6±1,0	3,00±0,52	43,6±1,1	3,03±0,09

Eslatma: $x-P \leq 0,05$,

Olib borilayotgan tajribaning 7 va 15 kunlari tajriba guruhidagi jo‘jalarning qanot osti venasidan qon olib leykositlarning fagositar aktivligi tekshirilganda leykositlarning fagositar aktivligi barcha jo‘jalarning qonidagi leykositlar 2-3 % larga qiyosiy nazorat guruhidagi jo‘jalarning qon ko‘rsatkichlariga nisbatan oshganligi aniqlandi

Lekin qondagi leykositlarning fagositar indeksida qiyosiy nazorat guruhidagi jo‘jalarning qon ko‘rsatkichlaridan farq etmadi.

Xulosalar (выводы). Laboratoriya tajribalarining tahlili shuni ko‘rsatdiki, stress omillarga qarshi qo‘llanilgan barcha preparatlar jo‘jalar organizmining rezistentlik ko‘rsatkichlariga ijobiy ta‘sir ko‘rsatar ekan.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati (список использованных литератур).

1. Андреева А. Журнал “Ценовик. Сельскохозяйственное обозрение” - Москва, 2015. - 177с.
2. Алияров, Д., Ибрагимов, Д., Эшимов, Д., Ибрагимова, Ф., & Тошмуродов, Д. (2021). Влияние иммуномодуляторов на физиологическое состояние организма птиц.
3. Babaeva S. et al. Biology of plants of the *Ferula tenuisecta* and the level of toxicity in laboratory animals //BIO Web of Conferences. – EDP Sciences, 2024. – Т. 118. – С. 01001.
4. Бочкарев, В. Н., Эшимов, Д. Э., & Абдуганиев, У. (1986). Картина крови под действием тетрацизола.
5. Беспалова Н.С. Современные противопаразитарные средства в ветеринарии. - М.: КолосС, 2006. - 192с.
6. Diyov T. et al. Effect of Chitozan *Bombix Morbi* Immunomodulator on the Physiological State of Chickens //European Journal of Agricultural and Rural Education. – 2021. – Т. 2. – №. 10. – С. 6-9.
7. Эшимов Д. и др. Сравнительная активность кокцидиостатиков при эймериозе кур //Экономика и социум. – 2021. – №. 5-2 (84). – С. 666-669.

8. Eshimov, D. E., & Ro'ziqulov, R. F. Hayvonlar fiziologiyasi" fanidan amaliy-laboratoriya mashg'ulotlari. *Toshkent- "Ilm ziyo"-2012.*
9. Eshimov D. et al. KURKALAR QONIDAGI LEYKOSITLARNING FAGOTSITAR FAOLLIGIGA GOSSIPREN IMMUNOMODULYATORINING TA'SIRI //Yangi O'zbekiston ustozlari. – 2024. – T. 2. – №. 2. – С. 122-124.
10. Eshburiyev S. et al. Causes and prevention of disorder of calcium-phosphorus exchange in rabbits //BIO Web of Conferences. – EDP Sciences, 2024. – T. 118. – С. 01013.
11. ESHIMOV D. E., RO'ZIQULOV R. F. PATOFIZIOLOGIYASI FANIDAN AMALIY-LABORATORIYA MASHG'ULOTLARI.
12. Kenjayevich B. A. et al. Indicators of Reperative Regeneration of Chitozan in Thermal Burns //European Scholar Journal. – 2022. – T. 3. – №. 4. – С. 154-156.
13. Islomov K. I. et al. Study of the influence of medicinal preparations used in experimental eimeriosis of chickens on morphological indications of blood //Academic research in educational sciences. – 2021. – T. 2. – №. 5. – С. 1480-1484.
14. Рахмонов Ф. Х., Эшимов Д., Исломов Х. И. Самаркандского государственного университета ветеринарной медицины, животноводства и биотехнологии. Узбекистан, Самарканд. ВЛИЯНИЕ БИОПОЛИМЕРА ХИТОЗАНА И СУХОЙ МОЛОЧНОЙ СЫВОРОТКИ НА ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ И БИОХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЦЫПЛЯТ-БРОЙЛЕРОВ //II ТОМ. – 2023. – С. 316.
15. Сафин М. Г., Рахмонов Ф. Х., Эшимов Д. Теоретические и прикладные предпосылки эндемической иктерогемоглобинурии каракульских овец //Школа Науки. – 2019. – №. 13. – С. 15-18.
16. Toshmurodov D. et al. The use of Chitosan hydroxyapatite in improving the Clinico-physiological indicators of broiler chicks, as well as in increasing productivity and preservation //BIO Web of Conferences. – EDP Sciences, 2024. – T. 95. – С. 01030.
17. Тошмуродов Д. и др. Влияние транквилизаторов на морфологические показатели крови цыплят. – 2021.
18. Ташмуродов Д. С., Эшимов Д. Применение иммуномодулирующих препаратов в птицеводстве. – 2024.
19. Ташмуродов Д. С., Эшимов Д. Влияние хитозана (*Bombyx mori*) с гидроксипатитом на желудочно-кишечную микрофлору цыплят-бройлеров. – 2023.
20. Ташмуродов Д. С. и др. Влияние рациона с хитозан-гидроксипатитом на физиолого-биохимические и продуктивные показатели цыплят-бройлеров. – 2023.
21. Xolbayevich R. F. et al. Effect of chitosan and whey powder on the productivity of broiler chickens //Emerging Frontiers Library for The American Journal of Interdisciplinary Innovations and Research. – 2025. – T. 7. – №. 06. – С. 10-12.
22. Зоиров Ш., Ибрагимов Д., Эшимов Д. Влияние различных форм хитозана на содержание витамина А в печени кроликов. – 2021.